

КЛЮЧОВІ КАСКАДНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ COVID-19 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ**Лисиця К. С.,
Павловська С. В.**

Об'єкт дослідження: світова економіка на сучасному етапі розвитку.

Мета дослідження: виявити нові й уточнити існуючі каскадні наслідки розвитку світової економіки на сучасному етапі розвитку.

Методи: загальнонаукові методи аналізу і синтезу, методи угруповань, узагальнення та систематизації даних, а також економіко-математичні моделі.

Результати роботи: на основі проведеного комплексного дослідження найважливіших сфер світового господарства, виявлено ключові каскадні наслідки, що роблять значний вплив на соціальну та економічну складові світової політики і торгівлі.

Результати дослідження можуть бути використані при формуванні та / або коригуванні національних стратегій подолання наслідків пандемії covid-19, які охоплюють усі аспекти світових соціальних і економічних процесів, а також національних заходів з адаптації до нових реалій в світовій економіці з урахуванням розквіту «прихованих» протекціоністських заходів в різних сферах.

Висновки: Тривала дія каскадних наслідків пандемії covid-19 закладає основу для перегляду підходів до державного управління та зламу архітектури національних і світового господарства. Будь-яка криза вимагає мобілізації всіх наявних ресурсів, у тому числі моральних сил індивідів. Кращою стратегією буде встигнути нівелювати в першу чергу соціальні, а також економічні каскадні наслідки перед тим, як свій вплив надасть насунується світова економічна криза.

Ключові слова: світова економіка, пандемія коронавіруса, світова торгівля, соціальне дистанціювання, протекціонізм, лок даун, роботизація, ринок робочої сили.

**КЛЮЧЕВЫЕ КАСКАДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
COVID-19 НА МИРОВОЮ ЭКОНОМИКУ****Лисиця Е. С.,
Павловская С. В.**

Объект исследования: мировая экономика на современном этапе развития

Цель исследования: выявить новые и уточнить существующие каскадные последствия развития мировой экономики на современном этапе развития.

Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, методы группировок, обобщения и систематизации данных, а также экономико-математические модели.

Результаты работы: на основе проведенного комплексного исследования важнейших сфер мирового хозяйства, выявлены ключевые каскадные последствия, оказывающие значительное влияние на социальную и экономическую составляющие мировой политики и торговли.

Результаты исследования могут быть использованы при формировании и/или корректировке национальных стратегий преодоления последствий пандемии covid-19, затрагивающих все аспекты мировых социальных и экономических процессов, а также национальных мер по адаптации к новым реалиям в мировой экономике с учетом расцвета «скрытых» протекционистских мер в различных сферах.

Выводы: Длительное воздействие каскадных последствий пандемии covid-19 закладывает основу для пересмотра подходов к государственному управлению и слому архитектуры национальных и мирового хозяйства. Любой кризис требует мобилизации всех имеющихся ресурсов, в том числе моральных сил индивидов. Лучшей стратегией будет успеть нивелировать в первую очередь социальные, а также экономические каскадные последствия перед тем, как свое воздействие окажет надвигающийся мировой экономический кризис.

Ключевые слова: мировая экономика, пандемия коронавируса, мировая торговля, социальное дистанцирование, протекционизм, лок даун, роботизация, рынок рабочей силы.

KEY CASCADING EFFECTS OF COVID-19 ON THE GLOBAL ECONOMY**Lisitsa Ekaterina,
Pavlovskaya Svetlana**

The object of the research: world economy at the modern era.

The main aim of the research: to identify new and clarify the existing cascading effects of the world economy development at the present stage of development.

The methods: general scientific methods of analysis and synthesis, methods of grouping, detailing, generalization and systematization of data, as well as economic and mathematical models.

The results: on the basis of a comprehensive study of the most important areas of the world economy, the key cascading effects have been identified, that significantly influence on the social and economic components of world politics and trade.

The research results can be used in the creation and/or adjustment of national strategies to overcome the covid-19 pandemic effects, affecting all aspects of global social and economic processes, as well as to adapt national measures to new realities in the global economy, taking into account the fostering of «hidden» protectionist measures in different spheres.

Conclusions: *The long-term impact of the cascading effects of the covid-19 pandemic pave the way to review approaches to public administration and national and world economies' architecture. Any crisis requires the mobilization of all available resources, including the moral strength of individuals. The best strategy would be to mitigate and to neutralize social and economic cascading effects before the impending global economic crisis has its impact.*

Key words: *world economy, pandemic covid-19, global trade, social distance, protectionism, world production, lock down, robotization, labor market.*

JEL Classification: *F01, F02, F10*

Актуальность: В настоящее время одной из главных проблем развития мировой экономики является подверженность каскадным последствиям пандемии ковид 19, которые при определенных обстоятельствах могут выступать основой мирового социально-экономического кризиса. Именно это обусловило необходимость выделения основных каскадных последствий на современном этапе развития, которые оказывают наиболее сильное влияние на мировое хозяйство в целом.

Объект исследования: мировая экономика на современном этапе развития.

Анализ публикаций: Проблемы развития мировой экономики затрагиваются в достаточно большом количестве публикаций, а также в работах отдельных ученых, практиков и специалистов, в докладах и аналитических отчетах международных организаций. Среди них особо можно выделить Доклад ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2021», отчеты Международного валютного фонда, Всемирного Банка, Всемирной торговой организации, ОЭСР и некоторые другие. В рассмотренных научных статьях и материалах международных организаций чаще всего концентрируется внимание на динамике показателей развития мировой экономики, рисках настоящего этапа мирового хозяйства, однако каскадные последствия не представлены.

Цель статьи: выявить новые и уточнить существующие каскадные последствия развития мировой экономики на современном этапе развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить сущность каскадных последствий для мировой экономики;
- проанализировать изменение объемов мировой торговли и производства за 2020 год;
- выделить ключевые социальные и экономические каскадные последствия для мировой экономики, которые проявились в 2020 году и дать им оценку.

Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, методы группировок, обобщения и систематизации данных, а также экономико-математические модели.

Исследование динамики развития мировой экономики позволило выделить ряд каскадных последствий пандемии covid-19 в сфере экономики и социальной сфере.

В данной статье под каскадными последствиями поднимается последовательность событий в различных подсистемах мировой экономики, которые приводят к социальным или экономическим нарушениям.

Первоначальное событие, которое может иметь в одной сфере, например, положительный эффект, вызывает череду других явлений, которые приводят к последствиям значительного масштаба в других сферах и при этом могут оказывать негативное воздействие.

Каскадные последствия пандемии covid-19 достаточно сложно выявить, так как не всегда ясно, что явилось первоначальным событием и каков уровень его воздействия. Однако именно каскадные последствия выявляют уязвимость подсистем, демонстрируя слабую адаптивность к стремительно меняющимся условиям мировой экономики и/или отсутствие адекватных мер регулирования на всех уровнях. Международные организации уже продемонстрировали свое функциональное бессилие, когда на смену вектору международного сотрудничества и глобализации пришел антиглобалистический вектор [6]. Недооценка международными организациями не угрозы пандемии, а уязвимости мировой экономики к неизвестной ранее болезни, которая охватила весь мир, стала новой угрозой, сущность которой в деструктивном воздействии на мировую систему через свои каскадные последствия. События 2020 года позволяют утверждать, что мир стоит на пороге кризиса международной политики.

За 2020 год мировой экспорт товарами и услугами снизился на 9% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. При этом снижение торговли составило 6%. Наибольший удар пришелся на сферу услуг, где снижение составило 16,5% [3]. По прогнозу ВТО данный показатель за весь 2020 год должен был составить 13-32% [2]. Однако страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона показали рост в четвертом квартале 2020 года, что позволило улучшить ситуацию на мировом уровне. Однако в разрезе других стран, и в том числе стран-партнеров данного региона, положительные эффекты от оживления торговли пока значительно не проявляются. Так в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) указывается, что значительное снижение экспорта продемонстрировали такие мировые экспортеры, как Российская Федерация, Бразилия и США. В четвертом квартале 2020 года снижение экспорта составило соответственно 34%, 17% и 26%.

Согласно прогнозам международных организаций в 2021 году рассматривалась возможность некоторого роста мирового экспорта, однако сегодня в начале 2 квартала 2021 года наблюдается 2 и 3 волны пандемии covid-19 в разных странах по всему миру. Оптимистический прогноз в ближайшее время представляется маловероятным. Доклад ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2021» не добавляет поводов для оптимизма: сокращение мирового производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 4,3%. В докладе подчёркивается, что это самое большое падение со времен Великой депрессии, во время мирового финансового кризиса 2009 года падение составило 1,7%.

Конечно, нельзя не отметить, что на фоне сворачивания многих сервисов и производств имеет место бурный рост электронной коммерции, электронных услуг связи, в целом сектора ИТ. Например, число провайдеров платформ для онлайн-обучения в 2020 году превысило 1 тысячу.

В Докладе ООН о торговле и развитии за 2020 год подчеркивается, что страны G20, на которые приходится примерно 80% мирового производства, переживают наибольшее падение производства. Однако наибольший экономический ущерб, скорее всего, понесут развивающиеся страны, которые не накопили «подушку безопасности», имеют зависимость от функционирования сектора услуг, большой теневой сектор и зависимость от экспорта и поступлений валюты из-за рубежа.

Объёмы финансовых вливаний в национальные экономики для преодоления последствий пандемии covid-19 в странах G20 оцениваются в 13 трлн. долл. США [5, с. 11]. Однако эксперты подчеркивают, что данная сумма помогла смягчить только первую волну последствий пандемии covid-19 и является недостаточной при дальнейшем разворачивании пандемии.

Больше всего сократилось производство в странах, которые ввели жесткие ограничительные меры социального дистанцирования. Именно эти меры социального дистанцирования или «физического дистанцирования» (понятие использовал Киреев А. А.) повлекли за собой сокращение производства товаров и услуг, рост безработицы, снижение потребления и увеличение неравенства.

Эту цепочку можно назвать первым, наиболее явным каскадным последствием, которое из социальной сферы перешло в сферу экономическую и даже в сферу морально-нравственную, если мы углубились в такое сложное последствие как увеличение неравенства, которое произошло сразу в нескольких плоскостях.

Во-первых, в плоскость «богатые-бедные», когда сократились рабочие места в первую очередь за счёт «синих воротничков». У среднего класса и населения из числа бедных, не было необходимых финансовых запасов, чтобы в привычных условиях жизни или без значительных потерь переждать лок-даун или сделать запасы лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, а также связи и технических устройств, чтобы обеспечить дистанционное образование или найти дистанционно работу. Более бедные начинают откладывать покупки дорогих товаров или товаров длительного потребления из-за неуверенности в завтрашнем дне, тем самым замыкая круг. Понятие «более бедные» относится не только к определенным слоям населения, но и к странам в целом: «Девять из десяти человек почти в 70 странах с низким доходом не будут вакцинированы в 2021 году от covid-19, поскольку большинство перспективных вакцин, производимых и разрабатываемых сейчас, уже заранее выкуплены развитыми странами» [1]. По проблеме о справедливом и бесплатном распределении вакцины как общемирового блага, пока отсутствует единый подход и решение.

Во-вторых, в плоскость «молодые-пожилые», когда невозможность помочь пожилым родственникам и оказать моральную поддержку престарелым родителям. Это доставило моральные страдания обеим сторонам.

В-третьих, в плоскость «официальные отношения-неофициальные», когда во многих странах не успевшие оформить свои отношения брачующиеся (создать семью, например) не могли встретиться, или когда супруги имели разное гражданство и статус и не могли проживать в одной стране.

В-четвертых, в плоскость «гендерного равенства», когда груз бытовых проблем и проблем домашнего образования и ухода за детьми лег на плечи женщин. Наиболее ярко это проявилось в резком падении числа научных публикаций женщин-ученых. В последнем случае можно констатировать, что мир отбросило назад на многие десятилетия, и были нивелированы многие достижения гендерного равенства.

В-пятых, в плоскость «физического [4], психического и психологического здоровья» [8], когда долгое нахождение в закрытом ограниченном пространстве, сбой налаженной рутины и обычного хода вещей, общения, привычного комфорта, повлек за собой рост числа заболеваний и поделил мир на быстро адаптирующихся к изменениям и сложно неадаптирующихся, сократив последним шансы на продуктивную деятельность и нормальную с их точки зрения жизнь.

Под воздействие вышеизложенных последствий многие мотивы деятельности и восприятия информации индивидами радикально изменились. Воздействие социальных сетей как источника информации, которым доверяют, мгновенное распространение информации без проверки истинности, а также отсутствие критического осмысления информации на фоне панических настроений – новые социальные последствия усиления сектора ИТ во время пандемии.

Нарастание и интенсификация роботизации и автоматизации усиливают социальную напряженность, ведь уже сегодня по оценкам экспертов из-за падения мирового ВВП от 200 млн человек могут остаться без работы и средств к существованию [7]. Интенсификация роботизации означает, что переносчику covid-19 будет найдена безопасная замена. В рамках программы «Сделано в Китае 2025» планируется рост производства и внедрения промышленных роботов. Напомним, что сегодня Китай производит около четверти всех роботов в мире и демонстрировал к концу 2020 года незначительное восстановление темпов роста. Хотя

в странах с высокой плотностью роботизации (Япония, США, Германия) внедрение роботов привело к созданию новых рабочих мест и росту квалификации сотрудников, эти процессы во время пандемии вызывают панические настроения и страх потерять работу. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году 30-38% рабочих мест в США, Великобритании и Германии исчезнут благодаря роботизации и автоматизации.

Во время кризиса чаще всего успешными являются именно совместные действия, так как существует необходимость усиления сотрудничества, укрепления коллективного доверия, положительных установок индивидов по отношению друг к другу. Бурное развитие технологий и сервисов для онлайн общения не привели к объединению людей, напротив, мир качнулся в сторону «лидеров мнений» и «маркетинга влияния».

Объём рынка маркетинга влияния (инфлюенс-маркетинга) в социальных сетях по мнению специалистов возрастет до 22,4 млрд. долл. США в 2024 году (рост за 5 лет на 32,4%). Однако лидеры мнений, которые торгуют своим мнением – это худшее, что может получить человек в изоляции.

Имеет место снижение доверия к органам власти, международным организациям, общепризнанным лидерам общественных мнений в разных странах, которых обвиняют в том, что недооценили/переоценили угрозу, но более всего в том, что «оставайтесь дома» необходимо было заменить на «работайте дома», а также в разобщённости на почве применения и степени применения мер ограничительного характера, страха социальных контактов, которые грозят общим кризисом доверия. Постоянный надзор, измерение температуры, вмешательство в личную жизнь, когда вопросы здоровья, которые из личных стали общественными (призывы воспользоваться опытом Тайваня и Южной Кореи электронного отслеживания распространения коронавируса), угроза перехода «наблюдения над кожей» к «слежке под кожей» также усиливают социальную разобщённость.

Выводы: Длительное воздействие вышеизложенных каскадных последствий заложили основу для последствий в области государственного управления и слома архитектуры национальных и мирового хозяйства.

Потенциально каскадные последствия пандемии covid-19 могут иметь необратимое воздействие для мировой экономики и социального развития. Многие достижения гуманизма и современной цивилизации могут быть потеряны. Любой кризис требует мобилизации всех имеющихся ресурсов, в том числе моральных сил индивидов. Особенностью каскадных последствий пандемии covid-19 является сильное негативное воздействие на человека, индивида, который стоит в центре любой экономической системы, является ее важнейшим элементом и одновременно самой главной целью. Лучшей стратегией будет успеть нивелировать в первую очередь социальные, а также экономические каскадные последствия перед тем, как надвигающийся мировой экономический кризис, развернёт свои.

Список использованных источников

1. *Campaigners warn that 9 out of 10 people in poor countries are set to miss out on COVID-19 vaccine next year* [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/>. – Data of access: 10.03.2021.
2. *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy* [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm. – Data of access: 23.02.2021.
3. *В 2020 году международная торговля сократилась на 9%* [Электронный источник]. – 2021. – Режим доступа: <https://www.belta.by/world/view/v-2020-godu-mezhdunarodnaja-torgovlja-sokratilas-na-9-428352-2021/>. – Дата доступа: 01.03.2021.
4. Глава ВОЗ: пандемия значительно осложнила борьбу с ожирением [Электронный источник]. – 2021. – Режим доступа: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397992>. – Дата доступа: 01.03.2021.
5. *Доклад о торговле и развитии за 2020 год. От глобальной пандемии к процветанию для всех: не допустить еще одного потерянного десятилетия. Обзор.* – Женева: ООН, ЮНКТАД, 2020. – 32 с.
6. *Лисица, Е.С., Павловская С.В. Реверсивная цифровизация / Е.С. Лисица, С.В. Павловская // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество.* – Вып.3. Ч.2. – М.: РАН. ИНИОН, 2020. – С.731 – 736.
7. *Макроэкономика коронавируса: отсутствие опыта усугубило кризис* [Электронный источник]. – 2020. – Режим доступа: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397992>. – Дата доступа: 01.03.2021.
8. *Режим изоляции чреват психологическими и психическими проблемами для детей и подростков* [Электронный источник]. – 2021. – Режим доступа: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1398062>. – Дата доступа: 01.03.2021.

References

1. *Campaigners warn that 9 out of 10 people in poor countries are set to miss out on COVID-19 vaccine next year* [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/>. – Data of access: 10.03.2021.
2. *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy* [Electronic resource]. – 2020. – Mode of access: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm. – Data of access: 23.02.2021.
3. *In 2020, international trade decreased by 9%.* – 2021. URL: <https://www.belta.by/world/view/v-2020-godu-mezhdunarodnaja-torgovlja-sokratilas-na-9-428352-2021/>.
4. *WHO Chapter: The pandemic has significantly complicated the fight against obesity.* – 2021. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397992>.

5. *Trade and Development Report 2020. From a global pandemic to prosperity for all: to prevent another lost decade. Review.* – Geneva: UN, UNCTAD, 2020. – 32 p.

6. Lisitsa, E.S., Pavlovskaya, S.V. *Reversible digitization // Greater Eurasia: development, security, cooperation.* – Issue 3. Part 2. – M.: RAS. INION, 2020. – P. 731–736.

7. *Macroeconomics of the coronavirus: lack of experience has exacerbated the crisis.* – 2020. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397992>.

8. *The isolation regime is fraught with psychological and mental problems for children and adolescents.* – 2021. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1398062>.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Лисиця Катерина Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів УО «БДЕУ», завідувач відділом науково-технічного та інноваційного співробітництва з державами-учасниками СНД ДУ «Білоруський інститут системного аналізу та інформаційного забезпечення науково-технічної сфери» 220004, м. Мінськ, пр. Переможців, 11.
e-mail: k.lisitsa@gmail.com

Павловська Світлана Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри управління та економіки Державна Установа Освіти «Республіканський інститут Вищої школи» 220007 м. Мінськ, вул. Московська, 15.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Лисица Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов УО «БГЭУ», заведующий отделом научно-технического и инновационного сотрудничества с государствами-участниками СНГ ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11.
e-mail: k.lisitsa@gmail.com

Павловская Светлана Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры управления и экономики Государственное учреждение образования «Республиканский институт Высшей школы» 220007 г. Минск, ул. Московская, 15

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Lisitsa Ekaterina, Ph. D. (economics), associate professor of Finance department of “BSEU” Head of the Department of scientific, technical and innovative cooperation with CIS member States «Belarusian Institute of system analysis and information support of scientific and technical sphere» 220004, Minsk, Pobeditelei Ave, 11.
e-mail: k.lisitsa@gmail.com

Pavlovskaya Svetlana, Ph D. (economics), associate professor of economy and management department National Institute for High Education 220007 Minsk, Moskovskaya str., 15.

Подано до редакції 10.03.2021
Прийнято до друку 29.03.2021

УДК 364.04-056.26:364.05(047.31) (476)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172896>

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ИНВАЛИДА»: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

**Макась О. Ю.,
Иванова Е. Н.**

Проблема и актуальность. Поддержка людей с инвалидностью является одним из основных направлений государственной социальной политики Республики Беларусь. Так, актуальным направлением развития социальной политики выступает совершенствование системы финансирования реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что использование «персонального бюджета инвалида» является действенным финансовым механизмом обеспечения гибкости и адресности реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью. Данный финансовый механизм позволяет повысить качество жизни людей с инвалидностью и поспособствовать их независимому образу жизни. В связи с этим для Республики Беларусь данная модель финансирования является перспективной.

Целью данного исследования являлось изучение зарубежного опыта реабилитации и социальной поддержки инвалидов с использованием «персонального бюджета инвалида» в контексте привлекательности данной модели финансирования для Республики Беларусь.